

la firma

invitada

El Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: fuente de datos para el trazado de genealogías de sus alumnos

Por Francisco González Lozano y Guadalupe Pérez Ortiz

INTRODUCCIÓN

El Seminario Metropolitano de San Atón es una institución con 350 años de historia que desde su fundación, en mayo de 1664, ha participado activamente en la formación del pueblo extremeño: asumió el papel de primera universidad¹; de primer centro de enseñanzas secundarias²; así como su biblioteca, fue la primera de carácter público de la ciudad de Badajoz, cuando en las postrimerías del siglo XVIII aún carecía de ella. La influencia en el devenir histórico y cultural del Seminario ha sido de capital importancia, miles de niños y jóvenes, desde hace más de tres siglos, han forjado su personalidad y han aportado su maduración al contexto, sociocultural y religioso en el que se han insertado, bien como sacerdotes, bien como hombres al servicio de la sociedad.

En base a ello, el archivo del Seminario será un referente único para el estudio de la propia institución pero a la par de multitud de cuestiones relacionadas con la educación, pedagogía, historia, cultura, etc. Una de ellas, y en la que se centra esta pequeña investigación, que sin lugar a duda podrá ser punto de partida de otras muchas, es la posibilidad de *recorrer numerosas líneas genealógicas de la población extremeña y portuguesa³ de los siglos XVII al XIX consultando la documentación custodiada en este*

¹ BLANCO COTANO, M. (1998). *El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia Pedagógica del Seminario de San Atón*. Cáceres, Universidad de Extremadura.

² SÁNCHEZ PASCUA, F. (1985). *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900)*. Badajoz, Servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz.

³ Fundamentalmente debido a la existencia de un Colegio dependiente del Seminario en la ciudad de Elvas.

archivo. Para ello será de gran utilidad nuestro recientemente confeccionado cuadro de clasificación documental⁴, porque permitirá a los investigadores el acceso a las diferentes secciones y series en las que podremos identificar contenidos de carácter genealógico.

EL SEMINARIO METROPOLITANO DE SAN ATÓN DE BADAJOZ Y SU ARCHIVO

En los primeros siglos de la Iglesia, los obispos recorrían sus diócesis en busca de jóvenes que estuvieran al servicio del Pueblo de Dios. Posteriormente se fueron creando escuelas catequéticas y escuelas catedralicias que intentaban dar formación a los futuros sacerdotes; es entonces cuando empezamos a encontrar antecedentes similares a los actuales seminarios⁵. El nacimiento de una nueva institución orientada a la formación de los clérigos nos conduce a la situación de la Iglesia católica en un periodo de confusión doctrinal. La teología católica comenzaba a resquebrajarse, por lo que fue necesario un impulso a la formación sacerdotal. Así pues, los seminarios nacieron a raíz del Concilio de Trento (1545-1563) como centros para atender la formación del clero que en el siglo XVI era escasa. En concreto en la sesión XXIII del Concilio, 15 de julio de 1563 al 11 de noviembre de 1563, se aborda su creación⁶. Durante la segunda mitad del siglo XVI y hasta finales del siglo XVII, la aplicación del decreto conciliar fue urgida por todos. La primera mitad del siglo XVIII se caracteriza por asentar las bases de una reforma en el seno de la Iglesia que se consolidará durante el reinado de Carlos III y Carlos IV y que afectará, sin igual, a los seminarios. Si la Iglesia española, ha conocido momentos de renovación, quizás los que acontecieron en el siglo XVIII fueron los más significativos para los seminarios, cuando éstos llegan a ser epicentro de la vida educativa⁷.

En Badajoz, se observaba desde hacía tiempo preocupación por la instrucción de sus clérigos pero no se había hecho nada al respecto. Por ello, el rey Felipe II tuvo que recordar a nuestro cabildo, en 1594, que habían pasado más de treinta años desde la celebración del Concilio y no se habían puesto en práctica las clausulas tridentinas. La escasez de beneficios y rentas obligaron al cabildo pacense a posponer la creación de nuestro seminario. Para la puesta en marcha del mismo será de suma importancia la obra pía del canónigo don Rodrigo Dosma, que en 1588 cede por vía testamentaria su casa para la construcción del Seminario de Badajoz, que no vio la luz hasta mayo de 1664⁸, como consta en su libro de fundación. En 1733, se adquieren unas casas frente al obispado y en 1754 se instalan los colegiales en ellas buscando una mayor amplitud. Posteriormente, en el año 1927, adaptándose a las vicisitudes de los nuevos tiempos que requerían alejarse del bullicio de la ciudad, el Seminario ocupó un terreno en la Cañada Sancha Brava, su ubicación actual.

⁴ FUENTES NOGALES, C; PÉREZ ORTIZ, G. (2014), *Guía del Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: descripción de sus fondos documentales*. Badajoz, 2014.

⁵ BROWN, P. (1990). “La antigüedad tardía” en Ariès P. y Duby G. (eds.). *Historia de la vida privada I*. Madrid: Taurus, pp. 230-303.

⁶ *Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova Collectio* IX, 1901, pp. 628-630.

⁷ MARTÍN HERNÁNDEZ, F. (1959). “Los seminarios españoles en la época de los Borbones”. *Hispania Sacra*, nº 12, pp. 357-358.

⁸ RUBIO MERINO, P (1964). *El Seminario de San Atón. 1664-1964*. Madrid, p. 328.

Sedes del Seminario de Badajoz

El archivo, que se crea a la vez que se instituye el Seminario según consta en sus Constituciones, contiene la documentación producida y recibida por el Seminario en el transcurso de su actividad *educativa, litúrgica, pastoral* y la derivada de la *conservación y gestión de su patrimonio*; así como la de otras instituciones (colegios-seminarios) dependientes de él, todas hoy desaparecidas. En líneas generales el fondo histórico se distribuye de la siguiente forma: fondo del Seminario Diocesano de San Atón; fondo del Colegio-Seminario de San Benito en Villanueva de la Serena; fondo del Colegio-Seminario Nuestra Señora de la Coronada en Villafranca de los Barros; fondo de los Seminarios de Elvas y Olivenza; fondo musical y fondo colecciones. En un primer momento la documentación se encontraba dispuesta en legajos que fueron adaptados en cajas archivadoras. Una vez revisados, la documentación fue cotejada con un catálogo descriptivo previo y en base a ello se confeccionó un cuadro de clasificación, adaptándolo a la norma ISAD (G), que exponemos a continuación:

**CUADRO DE CLASIFICACIÓN
A.S.M.M.B.
(Fondo Histórico)**

1.0 GOBIERNO

- 1.01 Documentación Episcopal
 - 1.01.01 Bulas
 - 1.01.02 Constituciones
 - 1.01.03 Libro Actas de Visita
 - 1.01.04 Libro Decretos Episcopales
 - 1.01.05 Libro Doc. Obispo y Obispado
 - 1.01.06 Libro Fundación Seminario
 - 1.01.07 Libro Inventario Obispado⁴
 - 1.01.08 Reglamentos

- 1.02 Documentación Rectorado
 - 1.02.01 Actas Seminario
 - 1.02.02 Libro de Actas Académicas

2.0 SECRETARÍA

- 2.01 Asuntos Académicos
 - 2.01.01 Actas de Exámenes
 - 2.01.02 Becas
 - 2.01.03 Expedientes de Conducta
 - 2.01.04 Listado de Alumnos
 - 2.01.05 Matrículas
 - 2.01.06 Solicitud/Justificantes
- 2.02 Asuntos Generales
 - 2.02.01 Cédulas Reales
 - 2.02.02 Certificaciones
 - 2.02.03 Correspondencia
 - 2.02.04 Expedientes Personales
 - 2.02.05 Informaciones
 - 2.02.06 Planes de Estudios

3.0 ADMINISTRACIÓN

- 3.01 Administración General
 - 3.01.01 Correspondencia
 - 3.01.02 Cuentas
 - 3.01.03 Obras
 - 3.01.04 Pagos
 - 3.01.05 Recibos/Justificantes
 - 3.01.06 Salarios
- 3.02 Bienes
 - 3.02.01 Censos
 - 3.02.02 Cuentas
 - 3.02.03 Escrituras⁵
 - 3.02.04 Inventario de Bienes
 - 3.02.05 Libro Becerro
- 3.03 Obras Pías
 - 3.03.01 Administración
 - Cuentas
 - Inventario de Bienes
 - Libro de Cuentas
 - 3.03.02 Obras Pías
 - Arias de Hoces
 - Bravo de Laguna
 - Diego Hernández
 - Duque de Béjar
 - Feria
 - Fonseca
 - Francisco López Chávez
 - Francisco Mejías
 - Josefa Vicente Rino
 - Marques de Lapilla
 - Pedro Casas Guerrero
 - Rodrigo Dosma
 - Somoza Ribera

4.0 FONDOS COLEGIOS-SEMINARIOS DEPENDIENTES

4.01 Fondo Seminario Menor Elvas-Olivenza

- 4.01.01 Censos
- 4.01.02 Correspondencia
- 4.01.03 Cuentas
- 4.01.04 Foro de Trigo
- 4.01.05 Informes

4.02 Fondo Seminario Menor de Nuestra Señora de la Coronada. Villafranca de los Barros

- 4.02.01 Cuentas
- 4.02.02 Notas

4.03 Fondo Seminario Menor de San Benito. Villanueva de la Serena

- 4.03.01. Cuentas
- 4.03.02 Escrituras
- 4.03.03 Matrículas
- 4.03.04 Notas
- 4.03.05 Solicitudes

5.0 FONDO MUSICAL

- 5.01 Música sacra
- 5.02 Música profana

6.0 FONDO COLECCIONES

- 6.01. Fotografías
- 6.02 Monedas

Veamos muy brevemente los contenidos que podemos encontrar en este archivo, antes de introducirnos en los puramente enfocados a cuestiones genealógicas.

*** La primera de las secciones, GOBIERNO, hace referencia a la documentación que ha generado el Seminario en su gestión interna. Fundamentalmente esta documentación es la proveniente del obispo y del rector. En relación a la subsección *obispo* destacamos: bulas (para el adoctrinamiento papal al Seminario); constituciones (leyes fundamentales por las que se regía el Seminario, 1783-1797 y 1849); libro de fundación; reglamentos (directrices para regular la actividad cotidiana del centro, 1863 a 1926). Por su parte, en la subsección *rector*: actas de seminario (documentos que recogen los acuerdos adoptados en reuniones entre 1853 y 1934); actas académicas (*documentación sobre formación interdisciplinar 1909-1918*).

*** La segunda de las secciones, SECRETARÍA, da cabida a la parte más funcional de los seminarios. Como entidades educativas que son, van a establecer una distinción entre una secretaría general y una académica. En relación a la subsección *asuntos académicos* destacamos: actas de exámenes (documentos que recogen los exámenes que se realizaron entre 1858 y 1930); becas (relaciones de alumnos que gozaron de este privilegio durante los cursos de 1863 a 1921); expedientes de conducta (informes específicos de los alumnos que debían presentar al obispo y al rector para poder ingresar en el Seminario emitidos por sus párrocos, desde 1862 a 1908); listado de alumnos (relación ordenada de los alumnos del Seminario entre 1853 y 1895); matrículas (registros de alumnos que cursaron sus estudios en el Seminario desde 1793 a 1930); solicitudes/justificantes (súplica de los candidatos para ingresar en el Seminario, desde 1868 a 1889). En relación a los *asuntos generales*, es decir, la secretaría general aparecen documentos de variada índole: las Cédulas Reales que se conservan de 1767 a 1771; un nutrido conjunto de certificaciones de

1828 a 1904; correspondencia; expedientes personales de 1853 a 1923; e informaciones de alumnos de 1683 a 1853.

*** La tercera de las secciones, ADMINISTRACIÓN, está relacionada con las actividades encaminadas a la gestión de los bienes del Seminario, así como de los colegios dependientes de él. En relación a la subsección *administración general* da cabida a la documentación contable de carácter más general. Destacaremos: la documentación relativa a cuentas y justificantes de pagos desde 1797 a 1932; obras desde 1893 a 1931; salarios de trabajadores entre 1830 y 1857. En relación a los *bienes* destacaremos: censos (el Seminario de Badajoz fue destinatario de algunos de ellos, como indica la documentación conservada desde 1464 a 1921, permitiendo el estudio de este procedimiento, muy habitual en épocas pasadas); escrituras (el archivo custodia un amplio volumen de escrituras tanto de venta, compraventa como de permuta desde el siglo XV); inventario de bienes (documentación acreditativa de los bienes con los que el Seminario ha contado entre los siglos XVI y XVIII); libro del becerro (privilegios concedidos al Seminario en el siglo XVIII). En relación a las *obras pías* debemos señalar que en el archivo se custodia documentación relativa a trece mandas pías. La documentación es amplísima, al igual que su distribución cronológica de 1599 a 1885.

*** La cuarta sección, FONDOS COLEGIOS-SEMINARIOS DEPENDIENTES, da a conocer documentación de los colegios-seminarios que dependieron del de Badajoz y que se crearon en la diócesis para dar formación a niños y jóvenes de poblaciones lejanas a la ciudad de Badajoz. *Fondo Seminario Menor Elvas-Olivenza*: en la ciudad de Elvas (Portugal) se estableció un seminario que debido a la insuficiencia de sus rentas no pudo subsistir durante mucho tiempo y el obispo, para poder llevar a cabo la instrucción de sus diocesanos, erigió una cátedra de Moral y otra de Instituciones Canónicas en Olivenza. Destacamos su documentación sobre censos, correspondencia, cuentas, foro de trigos e informes (s. XVIII y XIX). *Fondo Seminario Menor de Nuestra Señora de la Coronada*: bajo el episcopado del obispo Ramón Rodríguez se instala un seminario menor en esta localidad que permanece abierto entre 1924 y 1939. Destacamos su documentación sobre cuentas y notas de alumnos. *Fondo Seminario Menor de San Benito*: bajo el episcopado del obispo Fernando Ramírez se crea un seminario menor en Villanueva de la Serena que permaneció activo de 1884 a 1892. Destacamos su documentación sobre cuentas, escrituras, notas, matrículas y solicitudes.

*** La quinta sección, FONDO MUSICAL, se compone de 90 partituras de música sacra y profana. Su estudio enmarcará la promoción musical en muchos de los pueblos de la región, puesto que gran parte los directores de corales adquirieron esta formación en el Seminario.

*** La sexta sección, FONDO COLECCIONES, queda integrada por dos grandes subsecciones que se dedican a la fotografía y a las monedas. Estas colecciones, muy especialmente la de monedas de más de 5000 piezas, son un elemento más que atestiguan la importancia del fondo archivístico del Seminario de san Atón.

CONTENIDOS PARA EL TRAZADO DE GENEALOGÍAS EN EL ARCHIVO DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ

El investigador que desee adentrarse en el estudio genealógico de alguno de los alumnos que estudiaron en el Seminario San Atón encontrará en su archivo una fuente fundamental que le ayudará a comprender su historia personal y familiar por medio de documentos. Si tenemos en cuenta que el Seminario acogió, como ya hemos señalado, la primera universidad de Extremadura y la primera sede del centro de enseñanzas secundarias de Badajoz y que por sus aulas pasaron ilustres personajes, tales como, don Mateo Delgado Moreno, Arzobispo-obispo de Badajoz; don Manuel Godoy, Príncipe de la paz; don José María Calatrava, Presidente del Consejo de Ministros y del Tribunal Supremo; don Fernando Ramírez Vázquez, obispo de Badajoz; don Vicente Barrantes Moreno, ilustre bibliófilo y poeta; don Antonio Senso Lázaro, obispo de Astorga; don José López Prudencio, insigne escritor; don Antonio Reyes Huertas, gran novelista; don Enrique Delgado Gómez, obispo de Pamplona; don Manuel Fernández Conde, obispo de Córdoba y don Amadeo Rodríguez Magro, actual obispo de Plasencia; don Jesús Sánchez Adalid, insigne novelista; don Francisco Tejada Vizuite, sacerdote humanista, acceder a los contenidos genealógicos que proporciona nuestro archivo es una tarea sumamente interesante.

Los seminarios fueron creados con una intención claramente educativa. En ellos, como hemos afirmado, se formaron miles de niños y jóvenes que buscaban una educación reglada y aspiraban al sacerdocio. El último responsable y alma mater de las directrices del centro es el obispo, que dictamina sus fines educativos y el modo de llevarlos a buen término. De ahí que, en primer lugar, sea de necesaria consulta la documentación relativa a las Constituciones y Reglamentos que los diferentes obispos en cada época ofrecieron a sus seminarios. En el caso que nos ocupa, encontramos estas constituciones en la Sección Gobierno (1.01.02 y 1.01.08). Acudir a este marco general educativo nos ayudará a comprender el contexto próximo de la persona objeto de nuestro estudio, vital para poder trazar perfiles biográficos que se centrarán en contenidos de carácter genealógico. En esta documentación encontramos contenidos relativos al modo de vida, la misión de los rectores, directores, catedráticos... y las características particulares de los alumnos o seminaristas que pasaban por el centro.

Contextualizado el marco académico y formativo que determinará notablemente la vida de los alumnos, el siguiente paso será acudir a los contenidos específicos de alumnos, que los encontramos en sus expedientes personales que se conservan relativos a los seminaristas (1853-1923). Nos proporcionará relevante información la subsección Asuntos Académicos, principalmente en la serie documental Solicitud/Justificantes (2.01.06).

Para hacernos una idea sobre el contenido de esta serie destaquemos los documentos que, por regla general, presentaban los candidatos que deseaban ingresar al Seminario: en primer lugar, una *solicitud manuscrita* por él mismo o por algún familiar dirigida al obispo o al rector, en la que manifestaba su deseo de formar parte del centro en calidad de alumno interno o externo. Este documento personal es de primordial importancia *al ser una de las fuentes de contenidos más relevantes* objeto de nuestra investigación, dado que en ella el candidato menciona explícitamente *su nombre completo y el de sus progenitores*, permitiendo por tanto el estudio de la primera línea de consanguinidad; además, en casos puntuales, el candidato o su familiar más próximo, exponía las razones que le llevaban a solicitar la admisión, su grado de pobreza, los

estudios que había realizado, el deseo de llegar un día a ser ordenado presbítero..., lo cual nos hace ver sus intereses personales, su estado anímico, sus intenciones y planes de futuro.

El documento expuesto muestra explícitamente el nombre completo del candidato y de sus progenitores. Si tenemos en cuenta, que se conservan miles de expedientes personales de entre los siglos XVII-XIX que incluyen estos datos, los contenidos que pueden encontrar en nuestro archivo son vitales para el trazado de heterogéneas investigaciones, muy particularmente de carácter genealógico.

Junto a la solicitud personal enviada al obispo o rector, el candidato presentaba una copia de su *certificado de bautismo*; recordemos que sólo los bautizados pueden acceder al ministerio sacerdotal. En algunos casos, además se incorporaba una copia del certificado de haber recibido el sacramento de la confirmación. Mediante esta documentación ahondamos en el entramado genealógico de las familias de los candidatos, en primer y segundo grado de consanguinidad; los registros de bautismo recogen tanto los nombres de sus padres, abuelos, como los de sus padrinos, su naturaleza, fecha de nacimiento, incluso el ministro que ofició tal sacramento.

...ción de la Obispedad de Corina, ...
 y, por lo tanto, a un niño que se crió en la
 villa y medra de la riqueza y de la piedad de los padres
 de Daniel Guzmán, hijo de Doña María y de Don
Pedro, naturales y vecinos de esta villa, habitante en el
Nicar Redondo casa n.º 2. oficio Herrero. Muel. Pateros,
Juan Nepa Rosales y Maria Picon, naturales también
 de esta villa; Mateos, Juan Perea, natural de
Salas de Leganes en esta obispedad, a Isabel Serrano
 natural de esta villa de Uzora, fue su Madrina, Josefa
Martin. Se le comensó el Parentesco espiritual y obla

Detalle certificado partida de bautismo

Las Constituciones entendían que la educación del candidato no se limitaba al espacio y tiempo empleado en el Seminario, sino que se trataba de un proceso integral que habría de desarrollarse durante todo el año. Los candidatos debían presentar, por tanto, un *certificado de buena conducta* expedida por el párroco del lugar de residencia habitual o veraniega. Este informe de vital importancia para trazar el recorrido físico del alumno nos ayuda a situarlo geográficamente. El documento hace mención a su participación en la vida de la parroquia y en los sacramentos dominicales, por lo que encuadra el estilo de vida que seguía en los periodos de vacaciones. También nos ayuda a comprender sus relaciones personales con otros candidatos de la misma población, incluso con el mismo sacerdote que expedía el certificado; estas relaciones pueden ayudar a comprender su desarrollo personal vital, puesto que la influencia de su entorno marcará su propia vida.

... de la Obispedad de la Villa de Uzora ...
 Certifico, que D. Daniel Guzmán
Uzora Pera, de diez años de edad,
Hijo legítimo de D. Juan y D. Doña,
naturales de esta villa, moradores en la
calle de Plaza, son buenos y recomenda-
bles cristianos y han obrevado siem-
pre intachable conducta moral

Detalle certificado de buena conducta

Junto a la documentación anterior, el alumno presentaba los certificados académicos de los cursos que hubiera aprobado en otros centros. Era normal que hubiera cursado primera enseñanza en algunas de las escuelas privadas que existían en la provincia, o en las loables escuelas de gramática instituidas en la región. Estos certificados ayudan a comprender su preparación académica previa, incluso nos sitúa en el lugar donde inició sus primeros pasos educativos, lo cual nos lleva a conocer, de primera mano, los maestros que le introdujeron en la enseñanza formal.

Para acreditar que el candidato no padecía enfermedad alguna presentaba un certificado médico. Son curiosos algunos casos en los que el propio doctor expide un doble documento: el primero de ellos recoge detalladamente la enfermedad que padecía el niño y el segundo aseguraba la curación de dicho padecimiento. Se trata, por tanto, de otro documento significativo en la trayectoria vital de la persona que estudiemos, puesto que nos hace conocer, desde el punto de vista médico, las enfermedades padecidas o la exención por cualquier malestar físico.

Dentro de la misma Sección Secretaría encontramos dos series documentales de vital importancia para el estudio individual de los alumnos: Actas de exámenes (2.01.01) y Matriculas (2.01.05). En esta amplia serie hallamos lo relativo al expediente académico. Las actas de exámenes, además de recoger la nota académica que consideraba el profesor, contienen un apartado de “observaciones”. En ellas encontramos diferentes referencias a si eran becarios, porcionistas, medioporcionistas o algún tipo de dificultad académica de relevancia que el docente deseaba destacar. Por ello, es de necesaria consulta para entender su recorrido educativo.

Detalle acta de exámenes de un alumno

En lo referente a los libros y registros de matrícula, destacamos que no se limitaban a repetir el contenido de las actas de exámenes, sino que incluían datos de especial relevancia: nombre del alumno, de sus padres, naturaleza, diócesis, edad, observaciones y nombres de los encargados en la ciudad. Este último dato se refiere a las personas que habrían de ser los últimos responsables o tutores del niño durante su estancia en el Seminario; así se aseguraba una educación integral y un seguimiento personalizado del candidato.

Esta documentación amplía el conjunto de relaciones sociales y personales que el alumno mantuvo durante su vida en San Atón, además de situarlo en un aula concreta, rodeado de otros alumnos con los que con total seguridad mantuvo amistad no sólo en el curso académico sino en el resto de su vida. Es por tanto, de gran importancia para el trazado de perfiles genealógicos de 1793-1928.

Liceo de S. Mateo		Curso académico de 1877. al 1880. p.			
Alumnos matriculados en el curso académico.					
N.º	Nombre de los alumnos.	Naturalidad	Provincia	Nombre de los padres.	Ocupac.º
Intensoz del S.º de Latín y Humanidades.					
1.º	Juan Ant.º Cerezo y Cerezo	Badajoz	Badajoz	D. Gabriel y D.º Isabel	prota la S.º uniuersaria.
2.º	Juan José Bueso y Mares	La Corua	Idem	D. José y D.º Dolores.	Idem.
3.º	Antonio Torres y Mendez	La Corua	Idem	D. Juan y D.º Juana.	Idem.
4.º	Ant.º Enrique Anillo y Agudo	Higuera de la Jereza	Idem	D. Lequil y D.º Magdalena.	Idem.
5.º	Manuel Manuel Fuentes y Anillo	Idem	Idem	D. Ant.º y D.º Manuel.	Idem.
6.º	Manuel Medina y Gallardo	Valencia del Duero	Idem	D. Luis y D.º Beat.	Idem.
7.º	Juan José Escobar	Montijo	Idem	D. Vicente y D.º Antonia.	Idem.
8.º	Adolfo Ambrosio y Prioz	Utriel	Idem	D. Juan y D.º Carmen.	Idem.
9.º	Manuel Galvan y Rodriguez	Juiz	Idem	D. Wolfredo y D.º Joaquina.	Idem.
10.º	Leopoldo Frizado y Alvarez	Salcedon	Idem	D. Joaquin y D.º Juana.	Idem.
11.º	Joaquin Menendez Ruzo y Ruzo	Higuera de la Jereza	Idem	D. Juan y D.º Mariana.	Idem.
12.º	Miguel Ramirez y Ramirez	Salvatierra	Idem	D. José y D.º Ramona.	Idem.
13.º	José Manuel y Manuel	Segal	Idem	D. José y D.º Ramona.	Idem.
Extensoz del mismo.					
1.º	Valentin Sanchez y Perez	Atala	Idem	D. Juan y D.º Catalina.	Idem.
2.º	José Mansilla y Martin	Sienda	Idem	D. Juan y D.º Genara.	Idem.
3.º	José Manuel y Manuel	Segal	Idem	D. Manuel y D.º Mariana.	Idem.

Muestra de datos extraídos de libros de matrícula

Curso	Nombre	Apellidos	Naturalaleza	Diócesis	Interno	Externo	Curso estudio	Edad	Padres	Encargados	Observaciones
1881	Fernando	Cortés Cuadrado	Barlanga	Badajoz	Si		1º de Teología Moral	31	Wenceslao Cortes		Porcionista
1881	Florencio	Moreno Suero	Valdemorales	Cáceres	Si		1º de Latin y Humanidades	13	Tomas Moreno		Porcionista
1881	Joaquín	Carvajal Melado	Zafra	Badajoz			4º de Teología	20	Tomas Carvajal		Porcionista
1881	Juan	Zugasti Salazar	Navalmoral de la Mata	Cáceres		Si	2º de Latin y Humanidades	10	Roumáldo Zugasti		Porcionista
1881	Juan Antonio	Meñdez Velasco	Almendral	Badajoz	Si		1º de Latin y Humanidades	13	Robustiano y Brigida		Porcionista
1881	José	Sánchez navarro	Medina de las Torres	Badajoz	Si		2º de Latin y Humanidades	17	Ricardo Sánchez		Porcionista
1881	Ricardo	Vega Cumpellido	Burguillos del Cerro	Badajoz		Si	4º de Teología	22	Ricardo de la Vega		Porcionista
1881	Rufino	Valarde Carrasco	Esparragosa de Lares	Badajoz	Si		1º de Filosofía	19	Ricardo Camacho		Medio porcionista
1892	Fernando	Cortés Cuadrado	Berlanga	Badajoz	Si		2º Teología Moral	32		Wenceslao Cortés	
1897	Casiano Benito	Godoy Guerrero	Cristina	Badajoz	si		4º Teología				Casa de Ordenandos
1908	José	Guerrero Elena	Sevilla	Sevilla	Si		3º de Teología	23			Traslado matrícula del Seminario de Sevilla
1898	José	Flores Torrado	La Lapa	Badajoz		Si	1º de Latin	14		Florencio Sordo	Pasó a interno

Muestra de datos extraídos de libros de matrícula

Por último, dentro de la subsección Asuntos académicos, destacamos la serie documental Becas (2.01.02). Ésta recoge todo lo relativo a las solicitudes de aquellos que necesitaban una ayuda económica y que era presentada directamente al obispo. De aquí podemos deducir la situación académica del alumno en cuestión. En estas solicitudes se acreditaba, en ocasiones, el certificado de pobreza expedido por el alcalde de la población a la que pertenecía el candidato.

En lo relativo a la segunda subsección Asuntos Generales, también se custodia una rica documentación relativa a los alumnos. Describamos, brevemente, la información que podemos encontrar en ella. Certificaciones (2.02.02): la secretaría del centro expedía certificados académicos solicitados por los alumnos que atestiguaban los estudios realizados por los mismos. Correspondencia (2.02.03): esta serie documental recoge, principalmente, las cartas emitidas por el obispo y el rector en relación al Seminario, pero también alguna documentación particular sobre alguno de los alumnos en los que aparecen datos familiares que permiten en trazado de sus perfiles genealógicos. Tal es el caso de las informaciones solicitadas por el obispo al rector sobre algún alumno concreto, las decisiones formativas, académicas y disciplinarias tomadas respecto a algún candidato y cartas dirigidas al prelado o director solicitando alguna convalidación de estudios o el acceso a los exámenes. Todo ello nos ayuda a profundizar en la historia personal del alumno sobre el cual investigamos. Expedientes (2.02.04): se trata de la mayor colección de documentos personales que custodia el archivo. Más amplia que la serie de solicitudes/justificantes y que recoge con más detalle y amplitud los documentos anteriormente descritos. Planes de estudio (2.02.06): si queremos describir y contextualizar la formación académica recibida por el alumno, habremos de consultar esta serie, pues hallamos los planes de estudio oficiales cursados, además de los manuales escolares que utilizaban o los horarios de las diferentes clases lectivas.

Siendo la sección Secretaría la que custodia mayor y más significativa documentación personal, no podemos obviar la siguiente: Administración. La gestión económica del centro afectaba notablemente al funcionamiento interno y a la vida interna de los colegiales. Desde 1797 se custodian los justificantes de pago de los alumnos. De esta serie documental (3.01.05) podremos detallar el contexto económico y familiar en el que vivió la persona sobre la que profundizamos. Junto a estos datos podremos encontrar lo relativo a las obras que se realizaban en el Seminario y a las razones que llevaron a emprenderlas. Ello amplía la información que tendremos del contexto físico donde continuó sus pasos formativos el alumno.

Sobre aquellos alumnos que accedieron a la formación ofertada por el Seminario San Atón en los centros agregados de Elvas-Olivenza, Villafranca de los Barros o Villanueva de la Serena encontramos numerosa documentación en las secciones Fondos Colegios-Seminarios Dependientes. Como hemos descrito con anterioridad, esta sección custodia todo lo relacionado con los centros académicos adscritos jurídicamente a San Atón pero en poblaciones diversas. Notemos que la diócesis creó estas instituciones con el fin de ofrecer sus principios educativos en localizaciones lejanas a Badajoz, de ahí que se crearan nuevos colegios destinados a tal fin. El contenido de las series documentales es similar a los ya expuestos, sobre todo en lo referente a las solicitudes, informes y notas. Esta documentación habría de ser consultada por el investigador dado que ofrece perfiles genealógicos de diversos puntos de la extensa provincia de Badajoz pero también de tierras portuguesas, permitiendo en trazado de genealogías relativas al país vecino.

El investigador que desee trazar las líneas genealógicas de un alumno concreto que cursara estudios en el Seminario de San Atón tiene campo abierto, no sólo para el trazado de los contenidos puramente referidos a su genealogía, sino también para describir el ambiente

educativo del centro y el contexto sociológico en el que se enmarcó. De ahí que ofrezcamos también datos relativos a otros aspectos educativos que podrían ser tenidos en cuenta en relación al estudio genealógico e histórico de los colegiales.

El lector habrá comprobado que no sólo abrimos la puerta al investigador sobre aspectos genealógicos exclusivamente. Apostamos por la idea de que quien desee realizar un estudio serio y profundo sobre la vida de una persona en particular que haya cursado estudios en el Seminario San Atón habrá de comprender su estructura educativa. En esta línea señalamos también otros aspectos dignos de mención que enmarcarán adecuadamente los estudios genealógicos particulares. En primer lugar, consideramos que han de ser estudiados los espacios arquitectónicos del centro: la propia disposición central de la capilla, la amplitud e importancia dada a las aulas, los espacios de ocio, recreo y deporte del centro, el orden y limpieza de la cocina y comedores o la misma disposición de los dormitorios, abundan en la educación integral que caló en la vida de los alumnos del Seminario. Lo relativo a esta información lo podemos encontrar a lo largo de las Actas del Seminario elaboradas por el rector (subsección Documentación Rectorado), en las Constituciones y Reglamentos dictaminados por el obispo o en la sección Administración que fundamenta adecuadamente la necesidad de invertir en los espacios como agentes pasivos educativos.

En segundo lugar es importante conocer la trayectoria profesional de aquellos que influyeron directamente en la vida de los alumnos: el rector, director espiritual o los catedráticos. Indagar en sus producción bibliográfica, en su quehacer eclesial o en las ideas que sugerían al obispo (documentación que puede ser hallada en las diferentes correspondencias, en las actas de claustro, en los libros de expedientes de profesores y en las decisiones de las juntas de disciplina) ayudarán a contextualizar aún más las trayectorias profesionales de los mismos alumnos. Entendemos, desde aquí, que los docentes marcan con un sello indeleble la propia vida del seminarista. Junto a los docentes directos, los manuales escolares se convierten en referencia de consulta para situar la formación académica de la persona objeto de estudio. La serie planes de estudio detalla los autores de dichos manuales que, en su gran mayoría, se conservan también en la Biblioteca del Seminario.

Destacable es, por supuesto, la dimensión espiritual que se convierte en línea transversal de la formación de los alumnos. Las diferentes prácticas religiosas que observamos en las Constituciones y Reglamentos, los horarios que detallan la documentación del rector y las orientaciones por correspondencia ofrecidas por el prelado para la vida espiritual del Seminario han de ser también objeto de estudio. La dimensión espiritual no es, ciertamente, una sección particular del archivo, pero está presente en la educación del Seminario e impregna su cuadro de clasificación documental. Podemos encontrar destellos sobre esta dimensión religiosa a lo largo y ancho de la rica documentación custodiada.

Si lo espiritual marca la formación de San Atón, lo material también. La sección Administración, como hemos afirmado, recoge lo referente a los recibos; anteriormente destacamos los pagos realizados por los seminaristas. Ahora toca destacar las dietas alimenticias que seguían en el centro. Mediante el estudio de la subsección administración general encontraremos los datos relativos al crecimiento físico de los alumnos, cuestión de vital importancia y reflejada en los gastos de alimentación de los diferentes proveedores.

Afirmamos anteriormente el seguimiento realizado a los seminaristas por los párrocos durante el verano. Los expedientes de conducta recogidos en la subsección de Asuntos académicos detallan los reglamentos establecidos por el prelado y el rector para sus seminaristas durante la etapa estival. Dependiendo de la fecha que nos ocupe estos reglamentos recogerán unas disposiciones u otras atendiendo al modo de vida deseado para un seminarista.

Apuntamos, en último término, un aspecto destacable entre aquello que influyó en la vida de los alumnos: el arte cristiano. Los espacios educan; también educa el arte. Las diferentes obras pictóricas, las esculturas, las vidrieras crean un ambiente espiritual y educativo distinto y particular respecto a otros centros educativos. Enmarcar adecuadamente estas obras artísticas, conocer su significado y la razón de que se encuentren en el Seminario ayudarán a comprender la formación pedagógica que vivió un determinado alumno durante su estancia en el establecimiento.

Como se puede comprobar a lo largo del presente trabajo, el investigador habrá de tener como referencia el archivo del Seminario Metropolitano San Atón si desea reconstruir todos los aspectos vitales de uno de sus alumnos.

CONCLUSIONES

- El archivo del Seminario Metropolitano San Atón es fuente documental rica y aún desconocida para el investigador que describa la trayectoria genealógica de los miles de alumnos que han pasado por sus aulas.
- Los datos custodiados aportan contenidos relevantes respecto a los padres, abuelos, padrinos de bautismo, responsables educativos en la ciudad o en el Seminario que conformarán la genealogía del alumno a estudiar.
- La educación ofrecida por la institución puede calificarse como integral; de ahí que sean numerosas las secciones que hayan de ser consultadas en orden a un estudio detallado genealógico.
- El modo de vida propio del Seminario, los espacios vitales, los educadores directos y las Constituciones y Reglamentos son una inestimable fuente de conocimiento en la profundización biográfica de un alumno formado en San Atón.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES ARCHIVÍSTICAS. ARCHIVO DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ:

Libro 1 Fundación Seminario (1664-1672)

Caja 1 Reglamento, 1863

 Constituciones, 1783

 Libro de Constituciones, 1849

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

BLANCO COTANO, M. (1998). *El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia Pedagógica del Seminario de San Atón*. Cáceres, Universidad de Extremadura.

CRISTIANI, L. (1976). El Concilio de Trento. (1518-1534). Fliche y Martin (dir.). *Enciclopedia de Historia de la Iglesia*. XIX. Valencia, Edicep.

FUENTES NOGALES, C; PÉREZ ORTIZ, G. (2014), *Guía del Archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: descripción de sus fondos documentales*. Badajoz, 2014.

PÉREZ ORTIZ, G; GONZÁLEZ LOZANO, F. (2014). “El archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos documentales”. *Ibersid*, nº 8, 49-53.

RUBIO MERINO, P. (1964). *El Seminario Conciliar de San Atón. 1664-1964*. Madrid, 1964.

RUBIO MERINO, P. (1999). *Archivística Eclesiástica: Nociones básicas*. Sevilla: Guadalquivir.

SÁNCHEZ PASCUA, F. (1985). *El Instituto de segunda enseñanza de Badajoz en el siglo XIX (1845-1900)*. Badajoz, Servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz.